

中亚国家独立以来中国中亚研究的脉络和前景探析

——基于 CiteSpace 可视化分析

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166675>

韩彦雄（韩彦雄，兰州大学政治
与国际关系学院博士研究生，
研究方向：中亚国家政治发展，
中国与中亚关系）

摘要：本文使用计量分析软件 CiteSpace，基于中国知网（CNKI）数据库，分析梳理 1992—2020 年发表的和“中亚”相关的核心期刊。从年度发文量、研究作者及研究机构等外部特征和关键词共线、关键词聚类和研究前沿等内部特征方面对文献资料进行可视化知识图谱分析。发现自中亚各国独立以来国内关于中亚研究的发文量呈现波浪式的起伏，同一机构的研究作者间合作较为密切；研究机构间的合作少而且合作呈现出明显的地域差异。国内中亚研究大致可以分为三个阶段：上世纪 90 年代的研究多集中于中亚各国、原苏联、伊斯兰复兴等；2000 至 2009 年研究主要关注“三股势力”、地缘政治、颜色革命等；2010 年至今大国在中亚的博弈和影响、各国政治经济转型、上合组织、“一带一路”、周边外交等成为研究热点问题。为了服务国家战略和政策的发展，对“丝绸之路经济带”、上合组织命运共同体、中国形象等的研究呈逐渐增加趋势。随着中亚各国政治、经济转型的深入，针对转型过程中出现的新的矛盾和问题还有民族问题、宗教极端主义等都将成为学者关注的焦点。

关键词：CiteSpace；可视化分析；中国中亚研究；

AN ANALYSIS OF THE THREAD AND PROSPECTS OF DOMESTIC CENTRAL ASIAN STUDIES IN THE PAST 30 YEARS

——Based on CiteSpace visual analysis

Abstract: This paper uses the econometric analysis software CiteSpace, based on the database of China National Knowledge Infrastructure (CNKI) to analyze and sort out the high-quality literature about “Central Asia” from 1992 to 2020. It is found that since the independence of Central Asian countries, the amount of domestic publications on Central Asian research has fluctuated in a wave-like manner. The cooperation between research authors of the same institution is relatively close; the

cooperation between research institutions is less and it has obvious regional differences. The research content focuses on the relationship between China and Central Asian countries, the political systems of various countries, the game and influence of foreign countries in Central Asia, political transformation, religious issues, ethnic issues, geopolitics, the SCO and the Silk Road Economic Belt initiative.

Keywords: CiteSpace; Visual analysis; Central Asia research

本文中的中亚指：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。1991年苏联解体前，中亚五国是前苏联的加盟共和国，对中亚的早期研究主要是将其置于历史的边缘地位或附属于苏联历史的研究中，中国学术界对中亚研究的学术积累较为不足。¹自从苏联解体后，国内学者开始加快对中亚的研究，鉴于中亚地区“三股势力”在国家安全性及“丝绸之路经济带”倡议的提出，为了推动其在中亚的落实和顺利推进，迎来了中亚研究又一热潮。

CiteSpace 可视化软件可对国内中亚研究领域的研究作者、研究机构及关键词进行共现和聚类分析。通过对近 30 年国内中亚研究文献数据进行可视化分析，深入挖掘中亚研究现状及研究热点。建立对中亚研究的整体认识，描绘出能为后续研究和政策制定提供方向的中亚研究可视化知识图谱。

一、研究方法和数据来源

CiteSpace 是一款基于科学计量学 (Scientometric) 分析文献中的潜在知识，并将所输入的文献数据通过可视化的手段来呈现科学知识的结构、规律和分布情况等，最后自动生成与文献数据相应的“科学知识图谱”。²本文使用的版本为 CiteSpace5.7.R3，根据文献数据，将 Time Slicing 中的时间段设置为 1992 到 2020，Years Per Slice (时间切片) 设置为 1 年，将筛选标准 (Selection Criteria) 的阈值设置为 Top25，即以每个时间段中出现频次排名前 25 的关键词作为突显节点，其他设定为默认状态。

本文采用中国知网 (CNKI) 数据库，在 CNKI 高级检索中，选定期刊栏目，“主题”设定为“中亚”，和“精确”检索条件，因为中亚是对这一地区的统称，其中还包括五个独立国家，因此在检索条件栏目“主题”中用“或者”关系分别输入“哈萨克斯坦”“吉尔吉斯斯坦”“乌兹别克斯坦”“塔吉克斯坦”“土库曼斯坦”，检索词频均为“精确”。发表时间从 1992 年 1 月 1 日 (因为各国独立于 1991 年末，因此在检索时从 1992 年开始) 至 2020 年 11 月 28 日。期刊来源选

¹ 肖武. 中亚研究知识增长发现新方法[J]. 俄罗斯中亚研究, 2019(05):1-26+155.

² 陈陈. 陈陈. 陈陈. 陈陈. 陈陈. CiteSpace 知识图谱方法应用[J]. 科学期刊, 2015, 33(02):242-253.

定“北大核心”和“CSSCI”。选定核心期刊和 CSSCI 是为了将研究范围限定为质量较高的文献，文献分类目录设定为“哲学与人文科学”、“社会科学I辑”和“社会科学II辑”，截止到 2020 年 11 月 28 日，初步检索共有 1772 篇文献，其中包括一些会议纪要、书评、时政要览和外交动态等，剔除后有效文献为 1393 篇。

二、国内中亚研究的外部特征分析

根据研究主题，可以将文献特征分为外部特征和内部特征。对于期刊来说，外部特征一般是指不反映文献研究实质意义和内容的特征，主要是指发文量、作者、研究机构以及被引情况等。³笔者选取近 30 年国内对中亚研究的发文量、作者、机构这些外部特征进行可视化分析，直观地展现中亚研究的学者及研究机构之间的相关性。

(一) 年度发文量可视化分析

图一：国内关于中亚研究年度发文量

根据图一可以清晰地看到，近 30 年国内中亚研究发文量呈现波浪式的起伏。根据发文量的走势可以大致总结出以下特点：

首先，发文量和研究热度与一定年份的地区形势和我国国内政策有很强的关联性。1991 年 12 月苏联解体，中亚国家独立，1992 年中国与中亚五国正式建交，1992 年对于中亚各国的介绍性文章和探析苏联解体原因的文章较多。1999 年至 2002 年是第一个迅速增长的年份，自 1992 年中亚五国独立后，中国便开始了与中亚三个相邻国家的划界工作。中国与中亚各国在“主权为上、客观为先、友好为重”的原则下，妥善解决了双方的划界工作。1992 年 10 月，中国与独立不久的哈、吉、塔、俄四国政府联合代表团在北京开启了第一轮边界谈判。直到 1999 年我国彻底解决了和哈萨克斯坦的边界问题。2003 年中国和

³ 钱静雅等人《论中国中亚研究的现状与展望》，《西南民族大学学报》，2020,41(07):222-230.

哈、吉、塔三国互换了《中华人民共和国、塔吉克斯坦共和国和吉尔吉斯共和国关于三国国界交界点的协定》批准证书，标志着彻底解决了同中亚各国的边界问题。⁴2001年6月上海合作组织正式成立也促使了这一时期研究峰值的到来。2013年后的峰值和“一带一路”战略的提出密切相关。2013年9月习近平总书记在出访哈萨克斯坦时提出了共建“丝绸之路经济带”的倡议，围绕这一倡议的落实和展望国内学者开始加大对中亚的关注。

其次，和中亚各国的国内政治局势和安全问题相关。2005年，吉尔吉斯斯坦发生了“郁金香革命”，导致了吉国政局突变。吉尔吉斯斯坦的“郁金香革命”、格鲁吉亚的“玫瑰革命”、乌克兰的“橙色革命”和随后蔓延到乌兹别克斯坦的“安集延事件”等前苏联空间发生的“颜色革命”不仅对中亚国家政治稳定造成了严重威胁，也对我国国家安全提出了严峻的挑战。还有发生于2010年的吉尔吉斯斯坦二次革命和塔吉克内战都在这一时期引起了学者的兴趣。

(二) 研究作者和主要研究机构可视化分析

图二展现了国内中亚研究作者之间的共现图谱，图中每个节点代表作者，节点字体大小代表中心性大小，字体越大中心性越强，发文量越多。节点之间的连线表示合作关系，连线越粗，研究者之间的合作关系就越强。在CiteSpace中，聚类词来源选择作者关键词(Author Keyword)，节点类型(Node Types)选择作者(Author)，生成国内中亚研究的作者合作关系知识图谱，Modularity $Q=0.9553$ ，说明阈值设置合理。共生成572个节点和201条连线。从字体的大小可以看到曾向红、杨恕、赵常庆、赵华胜、潘志平、孙壮志、许涛、席耀一等人的发文量比较多，影响力比较大。其中曾向红发文量达30篇，杨恕有23篇，赵华胜有17篇，孙壮志和许涛有21篇。国内研究中亚的学者联系性较强的主要是杨恕、曾向红、朱永彪和蒋海蛟，主要是以杨恕老师为中心的联系。张小云、王丽贤、贺晶晶、吴淼和段光正之间的联系性很强，他们几个之间都相互有交叉的联系，合作较为密切。许涛、苏畅、孙壮志、刘建生、何希泉之间的合作较为密切。冯绍雷、赵华胜、潘光之间也有一定的合作关系，但图中节点的集中度比较低，这表明作者的合作关系较弱。

⁴ 许肇中. 中国—中亚边界划分程序[J]. 新疆大学学报, 2010(01):42-47+137.

图二：中亚研究者合作网络图谱

在节点类型中选择机构（institution），生成如图三的国内研究中亚的机构共现图谱。图三中共有 491 个节点，155 条连线。图中机构名称的字体大小代表该机构的发文量和影响力，节点之间的连线代表机构之间的合作关系。通过分析可以得出中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所和兰州大学中亚研究所影响力最大，发文最多。以中科院俄罗斯东欧中亚研究所为核心，其他很多社科院都与之有联系，其中新疆社会科学院中亚研究所和中国现代国际关系研究院影响力较大。上海的很多高校和研究机构之间都有合作关系，复旦大学俄罗斯中亚研究中心是上海地区最有影响力的机构，上海国际问题研究所、复旦大学国际问题研究院、上海合作组织研究中心等机构都与之有合作关系。西北地区以兰州大学中亚研究所为中心，兰州大学政治与国际关系学院、兰州大学马克思主义学院和西北少数民族研究中心等兰大校内机构联系密切。新疆邻近中亚，因此对中亚研究也较多，其中影响力最大的是新疆大学政治与公共管理学院和新疆社科院中亚研究所，新疆大学政治与公共管理学院和马克思主义学院之间是合作机构。

第二，域内国家哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦出现的频率比吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的高。主要原因是哈国自从独立后在纳扎尔巴耶夫的领导下不仅成功巩固了国家主权，实现了政治转型进程的平稳而且在经济、社会发展和外交领域都取得了巨大成功，和中国的交往也是五国中最为密切的。乌国是古代中亚的文化中心，人口多，资源也比较丰富，而且独立后政治转型较为稳定，社会发展较快，因此国内对乌、哈两国的研究要多于其他国家。中亚各国和中国的双边关系也是学者关注的重点；中亚国家独立以来，中国在“和平共处五项原则”和“人类命运共同体”等理念的指导下，同中亚各国建立了政治互信，安全相依的战略伙伴关系。双方在经济、能源方面的合作不断扩大，以上海合作组织为平台的安全合作不断深化。⁶哈国和中国相邻，而且哈国有丰富的石油天然气资源，所以关于中哈两国关系和中哈能源资源合作以及中哈合作处理跨境水资源、毒品、“三股势力”等非传统安全的研究文献较多。肖斌从国际政治经济学的理论出发，分析了在“丝绸之路经济带”倡议下，中哈在产能合作中带来的政治反应。⁷焦一强认为米尔济约耶夫上台后采取了积极的中亚政策，乌哈两国积极合作在促进中亚合作和一体化进程中起着巨大的促进作用，对中亚地缘政治格局产生了深远的影响。⁸

第三，集中研究了中亚安全形势及对中国的影响。中亚和我国新疆邻近，中亚“三股势力”、毒品问题、民族问题等非传统安全对我国边疆安全影响巨大，国内学者一直对中亚宗教极端主义有较高的关注度。苏畅对中亚的宗教极端主义的特征、由来和各国的应对都做了详实的研究。她认为宗教极端主义进入中亚后，与该地区的政治、宗教、民族、文化等因素相结合，形成了独特的复杂性、顽固性和普遍性，不仅影响各国的安全，而且对内政外交等都有很大的影响。⁹许涛认为随着经济全球化的深入，处在边缘地带的中亚地区面临着新一轮的极端主义思潮威胁，因为世俗政权对宗教极端主义的打压，各国极端主义势力开始化整为零，转入地下活动，加大了对极端主义的治理难度。¹⁰廖成梅从中亚各国国内回流的“圣战”恐怖分子和各国高级政治人物受到“伊斯兰国”影响等国内恐怖主义发展的严峻态势和阿富汗局势的动荡等外部环境视角分析了中亚面临的“伊斯兰国”威胁。¹¹张运德从“伊扎布特”在思想渗透、政治主张、宣传手段等方面分析了其在新疆的渗透破坏活动的本质，深刻地揭露了“伊扎

⁶ 冯军. 中国中亚关系现状与趋势[J]. 当代世界, 2019(06):146-153.

⁷ 肖斌. 哈国在中哈产能合作中的政治反应[J]. 国际经济, 2018(04):92-109+126+128.

⁸ 焦一强. 后苏联时代中亚地缘政治——基于哈国的分析[J]. 俄罗斯中亚研究, 2018(06):120-133+155.

⁹ 苏畅. 中亚宗教极端主义的发展[J]. 新疆大学学报(哲学社会科学版), 2014, 35(01):55-61.

¹⁰ 许涛. 全球视野下的中亚极端主义问题[J]. 亚欧纵横, 2014(04):22-31+126+131.

¹¹ 廖成梅. 中亚地区面临伊斯兰国影响的外部环境[J]. 亚安全海研究, 2016(01):35-47+131.

布特”宗教外衣下的暴力恐怖主义真面目。¹² 吕超认为伴随着中亚局势和国际形势的变化，中亚国家民族关系处在持续的变化和调整中，民族问题对中亚国家经济政策的连续性和稳定性有深远的影响，对中国在中亚的投资造成严重的威胁。她指出在防范中亚民族问题对丝绸之路经济带建设带来的风险的同时既要利用跨境同源民族和各民族对“古丝绸之路”的认同推进丝绸之路经济带建设又要利用丝绸之路经济带建设促进中亚各国经济和民生发展，推动各国在处理民族问题上的合作。¹³

第四，域外国家出现频率较高的有俄罗斯、美国、中国、土耳其、阿富汗等。中亚地处连接欧亚，中东和南亚的十字路口，加之自然资源十分丰富，民族宗教关系十分复杂，因此中亚在欧亚大陆的地缘政治地位十分重要，域外国家争先谋求在中亚扩大影响力。针对域外国家的研究主要有中美俄等大国在中亚的博弈，土耳其在中亚扩散意识形态的影响，阿富汗局势变化对中亚安全形势的影响等。高飞认为随着冷汗后国际局势的变化，中亚已经成为了中美俄战略、安全、经济关系的交汇点。美国将中亚视为其在欧亚大陆上的“战略支点”，试图利用中亚确保美国的利益，而且加强在中亚影响力可以牵制中国和俄罗斯。俄罗斯将包括中亚在内的独联体视为俄罗斯外交的“绝对优先方向”，十分警惕其他国家在中亚的活动。中国主要是出于自身周边安全和经济利益的考量重视和中亚各国友好平等相处。¹⁴ 阿富汗作为全球恐怖主义的策源地之一，对中亚的安全局势影响不仅引起国内外学者的关注，而且美国历来出台的中亚战略都十分重视阿富汗问题。美国在最新出台的《美国的中亚战略（2019-2025）加强主权和促进经济繁荣》中不仅表达了其迫切希望增强在中亚影响力的愿望，而且随着美国加快从阿富汗撤军步伐，在新战略中将阿富汗视为中亚的一部分，由中亚国家承接部分稳定阿富汗局势的责任和负担，帮助完成其从阿富汗撤军的目标。¹⁵

第五，关于颜色革命、政权更迭等政治转型过程中政局变动的研究。独立以来中亚各国都进行了艰难的政治转型，在转型过程中借鉴了西式民主政体，在没有民主土壤的中亚国家移植西式民主不可避免地导致了政局动荡的局面，作为中亚民主岛的吉尔吉斯斯坦经常出现政局动荡和政权更迭频繁的现象。2005年吉国经历“郁金香革命”后，非但没有带来预想的民主政体，反而埋下了政局动荡的隐患，吉国颜色革命后还出现了新政权表现不佳，腐败依旧严重，

¹² 张蕊，新伊特在疆渗透活动的本质[J]. 新疆日报，2009(02):59-64+132.

¹³ 吕超，新疆地区民族问题及丝绸之路经济带建设影响[J]. 贵州民族研究，2016,37(04):10-17.

¹⁴ 高飞，后冷汗中美关系[J]. 外交评论，2010,27(02):112-126.

¹⁵ 曾江，美国中亚战略[J]. 国际问题研究，2020(02):33-52+135.

想象的民主没有推进，人民生活依然贫困的“颜色革命综合征”。¹⁶作为中亚“民主楷模”的吉尔吉斯斯坦，在独立的三十年间经历了三次非正常的政权更迭和多达三十几次的总理下台。各政党、势力集团利用议会和总统选举为契机，不断发动各种形式的街头政治活动，为吉尔吉斯斯坦的政治转型增加了更多不确定性因素。其他国家在中亚特色的强人总统制下虽然政治局势较为稳定但是也到了核心权力更迭的关键期，各国权力能否平稳过渡还有待观察。中亚政治转型和经济转轨的非对称发展态势左右了转型进程。薄弱的经济基础难以避免地导致民主政权转向威权政体，转型注定是一个长期过程。¹⁷

第六，对“上合组织”和“丝绸之路经济带”倡议的研究内容也不断丰富。张新平从安全共同体、利益共同体、文明共同体和责任共同体四个方面阐述了上合组织命运共同体的内涵，而且就上合组织内部政治互信度低、域外大国对上合组织建设的负面影响和地区复杂的安全形势等方面的挑战提出了构建上合命运共同体必须要在巩固现有成果的基础上发挥中国的经贸优势，巩固双方人文纽带并不断完善组织机制等的构建路径。¹⁸王树春和李自国等也从上合组织和“一带一路”的作用和特性探讨了上合组织和“一带一路”相互促进的可能性。上合组织可以通过促进成员国间的政治互信为“一带一路”建设提供政治保障，也可以维护地区稳定与安全，成为“一带一路”建设的保护神。“一带一路”可以帮助上合组织经济合作走深走实，扩展上合组织人文交流的深度和广度。¹⁹赵会荣从安全、政治、经济、地缘等方面分析了中国和中亚国家共建“一带一路”的风险，他认为“一带一路”已经进入了高质量发展的新阶段，中国需要在坚持平等互利原则的基础上提升和中亚的合作质量，增强各方战略互信，加快完善投资保障体系，增强民心相通。²⁰

¹⁶ 艾提伊巴吉甫，颜色革命综合征及其走向[J]. 新疆经济，2013(04):83-87.

¹⁷ 李树平，中亚转轨与经济转轨非对称性发展[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版)，2014,42(03):160-166.

¹⁸ 张利，论上合组织命运共同体内涵挑战与路径[J]. 和平发展，2019(05):22-36+132-133.

¹⁹ 李自国，一带一路与上合组织关系[J]. 俄罗斯学，2019,9(05):85-99. 王树春，恩“一带一路”建设与上合组织合作路径[J]. 俄罗斯中亚研究，2018(05):104-115+157-158.

²⁰ 赵会荣，中国和中亚国家共建“一带一路”发展风险与应对[J]. 俄罗斯学，2020,10(05):5-24.

(二) 关键词突变图谱分析

图六：关键词突变图谱

对关键词进行突变图谱分析得到图六，可以将三十年来国内中亚研究大致分为三个阶段。第一个阶段为上世纪 90 年代，这一时期中亚各国独立伊始，国内的研究主要将中亚五国视为一个整体进行研究，集中分析前苏联解体对中亚的影响等，对中亚各国的介绍性文章也逐渐增多，其中对哈萨克斯坦及总统纳扎尔巴耶夫和乌兹别克斯坦及总统卡里莫夫的研究较多。苏联解体后，中亚各国国内的社会矛盾不断激化，苏联时期积压的宗教矛盾被释放，伊斯兰在中亚开始复兴，伊斯兰原教旨主义和极端主义思想也趁机在中亚地区蔓延，宗教极端主义威胁着中亚各国新生的世俗政权，因此这一时期对中亚伊斯兰极端主义的研究较多。

第二阶段为 2001 年至 2009 年，随着中国和哈，吉，塔三国对于边界问题的顺利解决，2001 年上海合作组织的成立后，中亚研究的热点为“中亚五国”、“上海五国”。这一时期国际局势激烈变化，尤其是“9·11”事件发生后美国开始加快进入中亚的步伐，并出台“大中亚”战略计划，在中亚开展反恐合作，一定程度上缓解了中亚紧张的安全局势，中亚各国向美国和反恐联盟提供设施和基地的同时美国却在中亚扩大影响力，发动“颜色革命”，扶植亲美势力，企图颠覆各国的政权，反而对各国的安全稳定造成严重威胁。²¹因此“军事存在”、“中亚战略”、“颜色革命”等为这段时期的研究热点。

²¹ 潘毅峰：《大中亚计划：美国全球战略新动向》，《外交学院学报》，2008(02):85-90。

第三阶段为 2010 年至今，2010 年吉尔吉斯斯坦发生了二次革命，政治体制由总统制变成了议会制，对吉国政治转型和政治制度的研究热度较高。2013 年“丝绸之路经济带”倡议的提出标志着国内中亚研究的又一热潮，这一时期的研究主要着眼于“丝绸之路经济带”倡议的具体落实及操作过程。“一带一路”这个关键词的强度在 2015 年甚至达到了 15.31%。随着国家战略的变化，国内对中亚的研究逐渐从学理角度开始转向实用角度，主要围绕着“一带一路”和“上合组织”开展研究。

（三）关键词时间线图谱分析

图七展示了关键词在近 30 年内的发展变化。结合关键词聚类分析，国内中亚研究的研究重点主要是乌兹别克斯坦、塔利班、俄罗斯、哈萨克斯坦、上海合作组织及“一带一路”等。平衡外交、政治转型、中国周边环境聚类的结果是乌兹别克斯坦。阿富汗问题、“三股势力”、中亚安全、“伊斯兰国”的聚类是塔利班。而俄罗斯是一体化进程、东欧剧变、政权更迭、中国能源外交的研究核心。围绕哈萨克斯坦的研究主要通过两国关系、欧洲安全与合作组织、“扎瑙津事件”、“援助+投资”展开。上海合作组织的研究则以上海精神、新外交、安全合作、非政治化、周边外交等展开。“一带一路”的研究常伴随着中亚外交、丝绸之路经济带、“后卡里莫夫时代”、中国形象、能源合作等。地缘战略与中亚地缘政治息息相关，主要研究美国的中亚战略、丝绸之路、中国西北、“新安全观”等。

图七 关键词时间线图谱

（四）关键词时区图谱

如图八所示，1992 年起研究重点主要是整个中亚区域、独联体、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦等域内国家还有中亚的两位强人总统纳扎尔巴耶夫和卡里莫

夫。从 1997 年开始域外国家和中亚的关系开始成为前沿，主要有中国、阿富汗、俄罗斯。1999 年对中亚地缘政治的研究开始成为研究热点。2000 年，中亚极端伊斯兰主义思想泛滥，中亚深受恐怖主义、极端主义和分裂主义的破坏，2001 年发生了震惊世界的 9·11 事件，一时间伊斯兰运动、极端势力、“三股势力”、国际恐怖主义和美国以及美国成为研究热点，自 9·11 事件后美国也加大了中亚的关注，中亚的战略地位不断提升。2005 年吉尔吉斯斯坦发生了“郁金香革命”，前苏联国家纷纷发生的“颜色革命”引起了学术界的注意和警惕，“颜色革命”成为 2005 年中亚研究的前沿，之后也一直有学者对其进行研究。2013 年“丝绸之路经济带”倡议提出之后，“丝绸之路经济带”建设成为了中亚研究的热点，近几年围绕着“丝绸之路经济带”倡议在中亚的建设和推进一直保持着很高的研究热度。

图八 关键词时区图谱

四、思考和展望

通过使用 CiteSpace 软件对近 30 年国内中亚研究文献进行可视化图谱分析，有助于直观清晰的展现国内中亚研究的现状、热点和研究前沿。通过分析年度发文量，发现发文量由于不同年份的政策和国际环境变化会有波动，呈现出波浪式变动，表明国内中亚研究有较强的政策导向，中亚研究也逐渐被学者重视。在作者和机构合作方面，往往同一机构内部作者合作较多，研究机构分布有着明显的地域差异，上海，北京等经济发展较快的地方研究中亚的机构较多，西北地区则以兰州大学中亚研究所独领风骚，在中亚研究领域影响力较高。新疆因为地缘优势在中亚研究方面也有一定的影响力，主要代表机构是新疆社会科学院中亚研究所和新疆大学政治与公共管理学院。为了更全面的推动中亚研究，服务我国政策的制定，配合“丝绸之路经济带”的发展，国内的研究者和研究机构之间有待于加大合作力度，促进不同的研究方式和思路的交流。

中亚五国、“一带一路”、上合组织、地缘政治、中亚战略、俄罗斯、“颜色革命”等在不同时期都有一定的热度。这些热点关键词都与一定时期的世界及地区的局势变化有关。国内对中亚的研究大致经历了从中亚政治研究、中亚与世界关系和中亚政策研究三个阶段。²²可以预见随着“丝绸之路经济带”倡议在中亚的发展，有效推动和保障基础设施、政策法规、文化认同等相关领域开展具体、深入、系统的研究工作，将是中国中亚问题研究的主要方向。²³经过 30 年的发展，各国政治、经济转型也出现了新的矛盾和问题，有关政治、经济转型的研究也将持续。近年国际反恐局势出现新变化，中亚面临着极端分子回流的压力，各国国内复杂的社会矛盾使宗教极端主义和民族问题等威胁中亚国家安全的因素增加，因此宗教极端主义、恐怖主义、民族问题等的研究将会持续成为国内学者关注的焦点。

中亚各国虽然政治和文化较为相似，但各国因地理位置和资源禀赋不同，对外政策和国内发展仍有较大差距，经过 30 年的独立发展，各国的面貌呈现出很大不同，因此可以推动针对中亚区域的国别研究，既要注重中亚国家的共性，又要有针对性的加大对各个国家的国别研究，为“一带一路”倡议在中亚各国更好推进提供支持。随着研究的深入，单一学科的研究已不能适应迅速变化的环境，可以借助跨学科的知识 and 理论进行研究，借鉴经济学、历史学和社会学的理论，加快定性研究和定量研究的结合，促进国内中亚研究理论框架的成熟和研究体系的完善。

五、结语

本文通过 CiteSpace 可视化分析软件，基于对 CNKI 中国内中亚研究成果的梳理和定量分析，建立了国内中亚研究的整体认识。研究作者之间的合作有待进一步加强，研究机构多集中于东部发达的北京，上海和西部甘肃，新疆等省份，中部省份对于中亚的研究机构较少，同一区域或省份的机构之间合作较多，跨区域的机构合作较少。自 1992 年以来从对中亚各国的介绍性文章和苏联解体对各国的影响等主题为研究起点，研究内容不断深入，研究主题不断扩展。上世纪 90 年代研究多集中于原苏联、中亚各国、土耳其、伊斯兰复兴等。2000 至 2009 年关于极端势力、国际恐怖主义、地缘政治、颜色革命、等的研通过究一直在深化。2010 年至今中国、美国、欧盟、俄国在中亚的博弈、政治转型、上合组织、“一带一路”、周边外交等逐渐成为研究热点问题。在未

²² 曹磊、张黎、张健、张谦：《国内中亚研究的现状分析——基于 CSSCI(2005 年—2015 年)的量化分析》，《农业情报》2017,29(02):73-78.

²³ 许崇梁：《中国中亚研究热点问题回眸》，《俄罗斯中亚研究》2016(04):81-92+157.

来一定时期内“丝绸之路经济带”、上合组织命运共同体、中国国家形象、政治转型、宗教极端主义等将会成为研究重点。

CiteSpace 可视化分析虽然用计量分析的方法建立了对中亚研究的整体认识,为后续研究和政策制定提供了可视化知识图谱,但这种方法也存在一定的局限性,首先在数据来源方面,本文只选用了 CNKI 数据库中的北大核心期刊和 CSSCI 收录的期刊,还有很多高质量期刊、著作、硕博论文等并没有涵盖在内,因此本文所依靠的数据有一定的局限性。其次 CiteSpace 软件只能识别从 CNKI 导出的 Refworks 格式,而且该软件对 CNKI 数据进行可视化分析时只能从作者、研究机构和关键词几个方面进行分析,因此可能导致分析的深度不足。虽然本次研究中存在不足,但运用大数据分析软件可以对研究现状形成客观的认识,而且文中也运用了定性研究的方法对以上不足进行了弥补。

参考文献

- [1] 马大正,冯锡时主编:《中亚五国史纲》,[M]新疆人民出版社,2005年版
- [2] 赵华胜著:《中国的中亚外交》,[M]北京:时事出版社,2008.9
- [3] 肖斌.中国中亚研究:知识增长、知识发现和努力方向[J].俄罗斯东欧中亚研究,2019(05)
- [4] 陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02)
- [5] 钱文静,张有奎.人类命运共同体研究的可视化知识图谱分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(07)
- [6] 许海燕.中国和中亚国家三次边界划分:历程与启示[J].新疆社会科学,2010(01)
- [7] 孙壮志.中国中亚研究 70 年:成就与问题[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2019,47(05)
- [8] 冯玉军.中国与中亚国家关系:现状与趋势[J].当代世界与社会主义,2019(06)
- [9] 肖斌.哈萨克斯坦在中哈产能合作中的政治反应:基于 IPE 的分析[J].欧亚经济,2018(04)
- [10] 焦一强,陈焯.“后卡里莫夫时代”中亚地缘政治新变化——基于乌哈合作的分析视角[J].俄罗斯东欧中亚研究,2018(06)
- [11] 苏畅.当前中亚宗教极端势力特点及发展趋势[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2014,35(01)
- [12] 许涛.全球化语境下的中亚地区极端主义复兴问题[J].亚非纵

横,2014(04):22-31+126+131.

[13] 廖成梅,杨航.中亚地区面临“伊斯兰国”影响的内外环境分析[J].亚太安全与海洋研究,2016(01):35-47+131.

[14] 张运德.浅析“伊扎布特”在新疆渗透破坏活动的本质[J].新疆社会科学,2009(02)

[15] 吕超,娄义鹏,熊坤新.当前中亚地区民族问题的特点及对丝绸之路经济带建设的影响与对策[J].贵州民族研究,2016,37(04)

[16] 高飞.中亚博弈:冷战后的中美俄关系[J].外交评论(外交学院学报),2010,27(02)

[17] 曾向红.美国新中亚战略评析[J].国际问题研究,2020(02)

[18] 艾莱提·托洪巴依.吉尔吉斯斯坦“颜色革命综合征”及其政局走向[J].新疆社会科学,2013(04)

[19] 李淑云,郭溪竹.中亚政治转型与经济转轨非对称性发展探析[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2014,42(03):160-166.

[20] 张新平,代家玮.上海合作组织命运共同体:内涵、挑战与构建路径[J].和平与发展,2019(05)

[21] 李自国.“一带一路”与上合组织关系探究[J].俄罗斯学刊,2019,9(05):85-99.

[22] 王树春,刘思恩.“一带一路”建设与上海合作组织合作路径探析[J].俄罗斯东欧中亚研究,2018(05)

[23] 赵会荣.中国与中亚国家共建“一带一路”:进展、风险与应对[J].俄罗斯学刊,2020,10(05)

[24] 潘光,张屹峰.“大中亚计划”:美国摆脱全球困境的重要战略步骤[J].外交评论(外交学院学报),2008(02)

[25] 曹晶,张沛黎,张建华,张文谦.国内中亚研究的可视化分析——基于CSSCI(2005年—2015年)的计量分析[J].农业图书情报学刊,2017,29(02)

[26] 许涛,梁泽.中国中亚问题研究概览:回顾、问题与前景[J].俄罗斯东欧中亚研究,2016(04)